

பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் தமிழர் வாழ்வியல்

(பாரதிதாசன் பல்கலைக் கழக நிதிநல்கை மாநிலக் கருத்தரங்கு - 2018)

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்கள் :

முனைவர் கு. திலகர்
முனைவர் ந. பன்னீர்செல்வம்

முனைவர் பி. துரைமுருகன்
முனைவர் கு. கண்ணன்

பதிப்பாசிரியர்கள் :

திருமதி. கிரா. அருள்மொழி
திரு. நா. கிராஜமாணிக்கம்
முனைவர் கோ. வெங்கடேசன்

முனைவர் ச. கீதா
திருமதி. ரொ. ஆனந்தி
முனைவர் ரெ. சோகநாதன்

தமிழ்த்துறை
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக மாதிரிக் கல்லூரி
தண்டலைச்சேரி
திருத்துறைப்பூண்டி - 614 715

பொருளடக்கம்

- | | | |
|-----|--|----|
| 1. | பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களின் தோற்றமும்
தலையாய அறநூலும்
இரா. சாந்தி | 01 |
| 2. | திருக்குறள் நவிலும் நல்லறம்
ரெ. சுபாசிணி | 07 |
| 3. | வள்ளுவமும் வைணவமும் உணர்த்தும் வாழ்வியல் அறம்
முனைவர் கோ.மலர்விழி | 12 |
| 4. | பதினெண்கீழ்க்கணக்கு காட்டும் அறங்கள்
முனைவர் க. ஒளிவாணன் | 18 |
| 5. | முதுமொழிக்காஞ்சி காட்டும் தமிழர் அறம்
முனைவர் தி. நடராஜன் | 21 |
| 6. | திருக்குறள் கூறும் அரசியல் அறம்
முனைவர் கு. திலகர் | 30 |
| 7. | கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் தனிமனித அறம்
மா. அனுசுயா | 34 |
| 8. | வள்ளுவர் காட்டும் வாழ்வியல் அறங்கள்
த. சத்யா | 40 |
| 9. | நாலடியார்: தமிழர் வாழ்வியலில் அறம்
க. வீரத்தமிழன் | 44 |
| 10. | நாலடியாரில் அரசியல்
கா. முத்தரசி | 49 |
| 11. | நான்மணிக்கடிகை : தமிழர் வாழ்வியலில் அறம்
ம. கார்த்திகேயன் | 55 |
| 12. | நான்மணிக்கடிகையில் வாழ்வியல் அறங்கள்
இரா. தேவி | 60 |
| 13. | முதுமொழிக்காஞ்சி கூறும் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான
சிறந்த பத்து
முனைவர் இல. மேகலா | 65 |
| 14. | ஆசாரக்கோவையில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்
முனைவர் மு. கோமதி | 70 |

நாலடியார்: தமிழர் வாழ்வியலில் அறம்

க. வீரத்தமிழன்
முனைவர்பட்ட ஆய்வாளர்
தமிழியல் துறை
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்
அண்ணாமலை நகர் — 608 002

முன்னுரை

சங்க இலக்கியங்களில் அறக்கருத்துக்கள் பரவி கிடக்கின்றன. திருமுறைகளிலும் நீதி கருத்துக்கள் உள. பதினெண்கீழ்க் கணக்கு நூல்கள் நீதி இலக்கியமாகவேத் திகழ்கின்றன. திருக்குறள் உலக நீதி நூல்களில் பேரரசனாய்த் திகழ்கின்றது. திருக்குறளுக்கு அடுத்த நிலையில் நாலடியாருக்கு இடமுண்டு. தமிழர் அறக்கோட்பாட்டை வலியுறுத்தும் பதினெண்கீழ்க் கணக்கு நூல்களில் நாலடியார் பெருஞ்செல்வாக்குப் பெற்றுத் திகழ்வதோடு வாழ்வியல் உண்மைகளை சமணமுனிவர்கள் சொல்லோவியமாக ஆக்கியுள்ளனர். இங்கு பண்டைத் தமிழர்களின் சமுதாயம், இல்லறம், கல்வி, பண்பாடு, நட்பு குறித்து இக்கட்டுரையின் வாயிலாக காண்போம்.

திருக்குறளும் நாலடியாரும்

“ஆலும் வேலும் பல்லுக்குறுதி
நாலும் ரண்டும் சொல்லுக்குறுதி”

“பழகுத் தமிழ்சொல்லருமை நாலிரண்டில்”

என்னும் பழம் பாடல் வாயிலாக திருக்குறளுக்கும் நாலடியாருக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகளை அறியமுற்படலாம். திருக்குறள் இரண்டடியாலான வெண்பா யாப்பால் அறக்கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கிறது. நாலடியார் முதல் இரு வரி ஒரு கருத்தினை எடுத்துச் சொல்லவும் அடுத்த இரு வரி விளக்கமாக அமைவது இயல்பு. ஈரடியால் உணர்த்திய அடிப்படை உண்மைகளை நாலடியால் சொல்லழகும் பொருளழகும் தோன்ற விரிவாக நாலடியார் விளக்குகிறது என்பதை அறியலாம்.

கல்வி

அக்காலத்தில் அடிப்படைத் தேவைகளான உணவு, உடை, உறையுள் இம்மூன்றும் இருந்தது. தற்காலத்தில் ஒருவனுக்கு அடிப்படைத் தேவைகளில் மிக முக்கியமானது ஒன்றாக கல்வி திகழ்கிறது. இதனை வலியுறுத்தவே, சமுதாயத்தில் கல்வி கல்வியை அனைவரும் பயின்று தலைநிமிர வேண்டும். இதனை,

“களர்நிலத் துப்பிறந்த உப்பினைச் சான்றோர்
விளைநிலத்து நெல்லின் விழுமிதாக் கொள்வர்
கடைநிலத்தோ ராயினும் கற்றறிந் தோரைத்
தலை நிலத்து வைக்கப்படும்” (நூலடி.பா.133)

சான்றோர் உப்புத்தன்மை கொண்ட உவர்நிலத்தில் தோன்றிய உப்பை வயலில் விளைந்த நெல்லைவிட மிகவும் பயன் உடையதாகப் பயன்படுத்துவர். அதுபோலக் கீழ்க்குடியில் பிறந்தவராயினும் கற்றறிந்தவரை மேற்குடியில் பிறந்தவரைவிட மேலான இடத்து வைத்து மதித்தல் உண்டாகும் என்பதை கல்வியின் இன்றியமையாமை குறித்து மேற்கூறிய பாடலடிகள் மூலம் எடுத்துரைக்கிறார்.

பெண்ணின் பெருமை

மனைவியின் இயல்புகளையும் பண்புநலன்களையும் பல்வேறு அற இலக்கியங்கள் பதிவுச் செய்துள்ளன. ‘மனைவி இல்லாத மனை பாழ்’ என்று உணர்த்தும் வரி எண்ணத்தக்கது. அவ்வரி ‘பாழே மடக்கொடி இல்லா மனை’ (நல்வழி . 24) என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆற்றில் வெள்ளம் வந்தால் பசுமாட்டின் வாலைப் பற்றிக் கொண்டு கரையேறலாம். அதுபோல வாழ்க்கையில் நல்ல மனைவியின் துணை இருந்தால் வாழ்க்கையின் கடலைக் கடக்க முடியும் என்கிறது நீதி வெண்பா. (நீதிவெண்பா. 11)

ஒரு வீட்டிற்கு அழகான மாடத்தை வலிமையான ஒளிவிளக்குகளை விட நல்ல மனைவியே அழகு என்கிறது நாலடியார். இதனை,

“இழைவிளக்கு நின்றினைப்பின் என்னாம்?— விழைத்த
மாண்ட மனையாளை இல்லாதான் இல்லகம்” (நூலடி .பா.361)

என்னும் பாடலடிகள் மனைவியின் சிறப்பினை எடுத்துரைப்பதை காணலாம். நல்ல மனைவியானவள் வறியநிலை அடைந்தாலும் வந்த விருந்தினரை வறுமை தெரியாத வண்ணம் விருந்தோம்பல் செய்தல் வேண்டும் என்பதை,

"கடன் ரறவுண்ணும் கேளிர் வரினும்
மாதர் மனை மாட்சி யாள்"

(நூலடி.பா.382)

இல்லறம் நடத்தும் பெண்ணின் இயல்பு போற்றத்தக்கது.

பண்பாடு

'இசையினும் குறிப்பினும் பண்பினும் தோன்றி' எனும் தொல்காப்பிய உரியியல் முதல் நூற்பாவில் இரண்டாமடியில் பண்பு என்னும் சொல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. Culture என்ற அங்கிலிச் சொல்லுக்கு நேர் பொருளைத் தரும் வகையில் பண்பாடு என்ற சொல் இக்காலத்தில் வந்தது என்று கொள்ளலாம். பண்பாடு என்ற பெயர்ச்சொல் பண்படு என்ற வினைச்சொல்லிலிருந்து உருவானதாகும். பண்படு என்பது திருத்தப்பெறு பக்குவப்படு எனப் பொருள்படும்.

"மக்களின் வரலாற்றில் அவர்கள் படைத்துக் கொண்ட கருவிகள், சமூக பழக்கவழக்கங்கள், ஒழுக்கங்கள், கொள்கைகள் முதலியவற்றில் சராம்சங்களைப் பண்பாடு எனப் பொதுவாகக் கூறலாம் என்பார் அ.தட்சணாமூர்த்தி

(தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடு ப.23)

உணவு (விருந்தோம்பல்)

நாலடியாரில் உயிரைப் பறிக்கும் தொழிலைச் செய்யும் எமதர்மனை நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அவ்வாறு நினைத்தால் மற்றவர்களுக்கு விருந்தளிக்கும் பண்பையும், பசித்தவர்க்கு உணவளித்து புண்ணியத்தைத் தேடிக்கொள்ளும் நிலையும் உருவாகும். அதனால், வெளியூருக்குச் செல்லும்போது கட்டுச்சோற்றைச் சுமந்துக் கொண்டு செல்வதைப் போன்று இன்மையில் புண்ணியச் சுமையைச் சுமக்கவேண்டும் என்று கூறியுள்ளது. இதனை,

“ஆட்பார்த் துழலும் அருளில்கூற் றுண்மையால்
தோட்கோப்புக் காலத்தால் கொண்டுய்மின் று பீட்பிதுக்கு”

(நூலடி.பா.20)

என்னும் பாடல் வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றது.

வாழ்க்கையில் எதிரியிலேயே நமது இறக்கும் நாளும் நமக்கு வந்து சேறும் முதுமைப் பருவ வாழ்நாளும் நோயுற்று வரும் நாட்களும் உள்ளன. எனவே, பொருள் இருக்கும்போது அதனை மேலும் பெருக்க வேண்டும் என்ற பேராசையில் மேலும் மேலும் ஓடி அலையாமலும், இருக்கும் பொருளை யாவருக்கும் கொடுத்து உதவாமலும் இல்லாமல் பலருக்கும் பகுத்துக் கொடுத்தும் தானும் உண்ணும் உயர்ந்த பண்பை பெறவேண்டும் என்ற உயரிய அறக்கருத்தை.

“முன்னரே சாநாள் முனிதக்க மூப்புள
பின்னரும் பீடழிக்கும் நோயுள் கொள்ளே” (நூலடி. பா. 92)

மேற்கண்ட பாடலடிகள் தமிழரின் வாழ்வியலுக்கு அறன் சேர்க்கிறது. இக்கருத்தை யொட்டி திருமூலரும் தன் திருமந்திரத்தில்,

“யாவார்க்கும் ஆம் உண்ணும்போது ஒரு கைபிடி
யாவருக்கும் ஆம் பிறருக்கு இன்னுறை தானே”

என்று ஒருபடி மேலே சென்று இறைவற்கும் பசவிற்கும் மற்றவர்க்கும் கொடுத்து உண்ணவேண்டும் என்றும் மற்றவர்க்கு உணவிட்டு விருந்தளிக்கா விட்டாலும் இனிமையான வார்த்தையும் நன்மையே பயக்கும் என்று எடுத்துரைத்துள்ளார்.

செல்வம்

செல்வத்தின் நிலையாமையைப் பற்றி நாலடியார் இனிப்பு, கசப்பு, துவர்ப்பு, உவர்ப்பு, புளிப்பு, கார்ப்பு முதலான அறுகவை உணவினை மனைவியானவள் அருகில் அமர்ந்து அன்புடன் பரிமாறும்போது ஒரு கவள அளவே உண்டுவிட்டு மற்றவற்றை உண்ணாது இருக்கும் செல்வந்தர்களும்கூட எளியகூழ் உணவிற்காக மற்றவரை இரந்து நிற்கும் வறுமைநிலை ஏற்படும் எனவே, செல்வம் என்பது நிலையாத் தன்மை கொண்டதை இப்பாடலின் வழியாக,

“அறுசுவை யுண்டி அமர்ந்தில்லாள் ஊட்ட
மறுசிகை நீக்கியுண் டாரும் - வறிஞராய்”

(நாலடி.பா.1)

நாலடியார் செல்வத்தின் நிலையாமையை தன் முதல்
பாடலிலே அறத்தை வலியுறுத்துவதைக் காணலாம்.

ஆடை

‘ஆடை இல்லா மனிதன் அரைமனிதன்’ என்பது
பழமொழி அதைப்போலவே ஆள் பாதி, ஆடை பாதி என்று
வழக்கம் உண்டு. ஒரு மனிதன் உடுத்தி இருக்கும் ஆடையை
வைத்தே இன்று சமூகம் அவனை மதிப்பீடு செய்வதாக
உள்ளது. இவ்வுடம்பாகிய போர்வையைக் கொண்டு உள்ளே
இருக்கும் அழுக்கை மறைக்காமலும், ஆசைமொழி
கூறாமலும் ஒரு பையைத் திருப்பிப் பார்ப்பதைப் போன்று
உடம்பை எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். அப்போதுதான்
நம் உடம்பின் தன்மையை உணரலாம். இதனை,

“தோல்பார்வை மேலும் தொளைபலவாய்ப் பொய்மறைக்கும்
மீப்போரத்தை மாட்சித் துடம்பானால் நீ மீப்போர்வை”

(நாலடி . பா.42)

என்று கூறுவது தமிழர் ஆடைத் தூய்மையைப் பற்றி
எடுத்துரைக்கிறது.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியத்திலேயே ஏற்றமும் பேரும் புகழும்
உடையதாகச் சங்க இலக்கியத்தைத் தமிழ் உலகம் போற்றும்.
அதனை அடுத்து போற்றப்படும் இலக்கியம் அற
இலக்கியமாகும். இவ்விலக்கியத்தில் உள்ள நாலடியாரில்
தமிழரின் வாழ்வியலைக் களமாகக் கொண்டு
ஆராயப்பட்டுள்ளன.